

ESHITISHDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARNING NUTQINI O'STIRISH USULLARI

Jizzax davlat pedagogika universiteti
Maxsus pedagogika kafedrasida o'qituvchisi
Toshpulova Nodira Sul-tonmurot qizi
toshpulovanodira@gmail.com

Annotatsiya Maqolada siz eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning nutqini o'stirish usullari haqida ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Ta'lim jarayonida eshitish qobiliyati cheklangan o'quvchilar uchun har qanday o'quv materialini so'z bilan tushuntirish ba'zan qiyin kechadi va multimedia imkoniyatlari tufayli o'quvchilar zarur bo'lgan ma'lumotlarni idrok etishlari osonlashadi.

Kalit so'zlar: Eshitish, nutq o'stirish, ta'lim, metodika, idrok etish, maktabgacha ta'lim, og'zaki daktil, psixologiya

Аннотация В статье вы получите информацию о способах развития речи детей с нарушением слуха. В процессе обучения учащимся с нарушением слуха иногда сложно объяснить на словах какой-либо учебный материал, а благодаря мультимедийным возможностям учащимся легче воспринимать необходимую информацию.

Ключевые слова: Слух, речевое развитие, воспитание, методика, восприятие, дошкольное образование, речевой дактиль, психология.

Abstract In the article, you will get information about ways to develop the speech of children with hearing impairment. During education, it is sometimes difficult for hearing impaired students to explain any educational material in words, and multimedia capabilities make it easier for students to understand the necessary information.

Key words: Hearing, speech development, education, methodology, perception, preschool education, verbal dactyl, psychology

Bog'langan nutqni eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarga o'qish va tushunishni o'rgatish keng ma'noda muomalaga o'rgatish demakdir. Mazkur yo'l

eshitishda nuqsoni bo'lgan shaxslar tomonidan so'zlashuv nutqdan cheklangan miqdorda foydalanishining kompensatsiya vositasi hisoblanadi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar bilan qanchalik vaqtli maxsus ta'lim jarayoni boshlansa, uning shaxsi va nutqining rivojlanish imkoniyatlari kengayadi. Shu sababli nutq o'stirish bo'yicha dasturda to'g'ri - bolalarning lug'atini oson va tez sur'atlarda boyitish vositasi sifatida hamda tom ma'noda o'qishga o'rgatish sifatida qabul qilinadi. Dastur talablari og'zaki ravishda yoki daktil berilgan bog'langan nutqni tushunishga hamda o'z fikrini og'zaki, daktil, yozma ravishda bayon etishga o'rgatishdan iboratdir.

Maktabgacha ta'limining oxiriga kelib, bolalar o'zlashtirilgan so'z boyligida va grammatik tushunchalar doirasida, sodda yoyiq gaplardan tuzilgan hikoyani (60-70 tanish so'zlar) tushunishni, uning mazmunini so'z orqali va tasviriy faoliyat vositasida bayon etishi kerak. Shuningdek, bolalar bajargan ishni, idrok etilgan narsani, boshdan kechirgan voqeani bayon eta olishlari kerak.

Ma'lumki, so'zlashuv nutqni o'stirish eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni ma'lum vaziyatlarda dialogga o'rgatish bilan cheklanadi. Ya'ni, suhbat «shu yerda» va «hozir» bo'layotgan narsa haqida bo'ladi. Tilchilar bunday holni «so'zlashuv nutq» deb, psixologlar esa vaziyatli (situativ) nutq deb tushunadilar.

Bog'lanishli nutqni rivojlantirish dasturida sodda yoyiq gaplar vositasida ta'riflangan narsa va hodisalar haqida bayon etilgan matn kontekstlarini tushunish ham nazarda tutiladi.

Topshiriqlarini bajarishga undaydigan so'zlar, atrofdagi narsalarning nomlari bolalar tomonidan o'zlashtiriladigan birinchi so'z va iboralardir. Tekshiruvlarning ko'rsatirishicha, bola tomonidan buyruq maylidagi so'z va gaplarning tushungani, xuddi shu so'zlar yordamida tuzilgan darak gaplarning tushunganini bildirmaydi. Shu sababli, bolalarga buyruq gapni biror harakatga undov sifatida qabul qilishga o'rgatib, bir vaqtni o'zida xuddi shu so'zlardan tuzilgan xabar gaplarni idrok etib, tushunishga o'rgatib borish zarur.

O'qilgan so'zlardan keyin bolalarda muayyan timsollar paydo bo'lishiga, hamda ular o'z fikrlarini bayon etish uchun o'xshash grammatik shakllarni ishlatishiga erishish zarur.

Ta'kidlanganidek, o'qitishning dastlabki bosqichidanoq nutqni, biror hatti-harakatga undov sifatida qabul qilishga o'rgatiladi. Shunday qilib, asta sekin so'z-bola uchun atrofdagi narsalar, ularning sifat va xossalari, bajaradigan xatti-harakatlarni belgilash vositasiga aylanadi.

Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar sog'lom bolalar kabi so'zlashuv turidagi nutq asosida gapirishga o'rgatiladi. Hayotining uchinchi yilida sog'lom bolada, bevosita so'zlashuv muloqotidan tashqari nutqiy rivojlanishining yana bir manbaasi, ya'ni katta kishilar hikoyasi paydo bo'ladi. Kattalar hikoyasi bolani vaziyat va holatlardan chetga olib chiqadi. Kontekstli, ya'ni ma'lum vaziyatdan chetlangan nutqni tushunish uchun muayyan tayyorlov ishning olib borilishini nazarda tutadi. Bolalar bilan maxsus tayyorgarlik ishi olib borilganda, ikki yoshga kelib ular eshitgan nutqni tushunib, eslab qoladi va qayta hikoyalab beradi.

Idrok etilgan nutqni tushunishi, eslab qolishi, qayta hikoyalashi sog'lom bolalar nutqinig o'sishi uchun katta imkoniyat yaratadi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bola uchun bunday qobiliyat yanada ko'proq ahamiyatga egadir, sababi, so'zlashuv nutqdan foydalanish imkoniyati ularda nihoyatda cheklangan bo'ladi.

Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar tomonidan nutqni o'zlashtirish xususiyatlarini ham hisobga olish kerak. Sog'lom bolalar 2,5 yoshda nutqni tushunib, 4-5 yoshga kelib eshitganlarini qayta so'zlab bera oladigan bo'lsa, o'qishni 6-7 yoshdan boshlab o'rganadilar. Maxsus maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyalanayotgan eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar 3 yoshdan yozma nutqga o'rgatiladi. Dastlab bolalar daktil yordamida so'zlaydilar, asta sekin ovoz chiqarib analitik o'qishga o'tadilar. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar uchun so'zni o'qib idrok etish eng qulay, samarali va oson hisoblanadi. Shuning uchun, bevosita muloqotda ham qo'llaniladigan so'zlar dastlabki bosqichda, daktilni tez

o'qishga o'rganishidan avval yozma ravishda beriladi. Topshiriqlar ham yozma jadvalchalarda berilib, bolalar o'qishga o'rganadilar. So'zni daktilda o'qib chiqish labdan hamda qo'ldan daktilni o'qishdan osonroq kechadi.

Shunday qilib, eshitishda nuqsoni bo'lgan bola so'zlashuv nutqni o'qish texnikasi bilan uygunlikda o'rganadi. Eshituvchi bola esa so'zlashuv nutqni o'z o'zidan o'rganib oladi. o'qishni esa, odatda maktabda o'rganadi.

Bolalar nutqini o'stirish metodikasini ishlab chiqishga oid izlanishlar so'zlashuv nutqni va bog'lanishli nutqni o'stirish bir xil tamoyillar asosida olib borilishini ko'rsatdi (B.D.Korsunskaya, L.P.Noskova, L.V.Golovchiq). Bunda yangi nutqiy material yozma ravishda beriladi. Bolalar berilgan materialni tushunishga o'rgatiladi. Undan keyin material mustaqil ravishda ishlatiladi. Nutqni tushunish va uni qo'llash tez sur'atda kechishi uchun maxsus ish olib boriladi. Keyinchalik, muayyan murakkablikdagi matnlarni tushunish darajasiga yetib, bolalar dastlab yozma ravishda qabul qilgan nutqni bog'lanishli bayon eta olishlari kerak. Maktabgacha yoshining oxiriga kelib, 3-4 yillik ta'limdan so'ng, bolalar o'zlashtirgan leksika va grammatika doirasida mustaqil ravishda, sodda yoyiq gaplar yordamida o'z fikrlarini bayon etishlari kerak.

Og'zaki gapirib berishni o'rgatishdan avval bolalar o'qishga o'rgatiladi. Bunday hol, bolalarning nutqining shakllanish xususiyatlariga bogliqdir. Dasturga muvofiq sog'lom bolalar og'zaki hikoyani tushunishlari va o'z fikrlarini bog'lanishli nutq vositasida bayon etishlari kerak. Eshitmaydigan bola esa yozma berilgan matnni tushunishi va og'zaki-daktil ravishda bayon etishi kerak. Bundan keyingina, og'zaki qabul qilingan nutqni tushunish o'rgatiladi. hikoyani og'zaki-daktil shaklda mustaqil bayon etishdan avval, bolalar yozma berilgan jadvalchalardan foydalanib gapiradilar. Bog'langan nutqda so'zni to'g'ri ishlatishi uchun. bola nafaqat uning mazmunini tushunishi, balki so'zning mazmunini gapning ma'nosini bilan solishtirishi lozim. Og'zaki nutqni qabul qilish jarayonida so'z va gapning ma'nosini ilg'ab tushunish malakasi hali mustahkamlanmagan

davrda bolalarga o'qigan matnlarni hikoyalarga va mustaqil so'zlab berishga o'rgatish kerak. Barcha so'zlar bolalarga tanish bo'lgan holda ham bunday ish bajarilmog'i kerak. Mustaqil nutq fonematik idrok va tushunish asosida rivojlanishi mumkin. Shu bilan birga mustaqil bayon etish malakalarini egallanishi bog'lanishli nutqni to'la tushunishiga xizmat qiladi. Nutqni tushunish malakasi takomillashishi va tushunayotgan so'zlar doirasi kengayishi bilan passiv nutqdan faol mustaqil nutqqa o'tish yaxshiroq kechadi.

Umumta'lim maktab va maxsus maktab birinchi sinf o'quvchilarining yozma va og'zaki nutqining o'ziga xosliklarini o'rganish yuzasidan o'tkazilgan tadqiqotlar (B.D.Korsunskaya, N.P.Noskova) natijasida qiziqarli ma'lumotlar olingan. O'rganishlar eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning og'zaki hikoyalari lug'at va mazmun jihatdan kambag'alroq bo'lishini ko'rsatdi.

Eshituvchi bolalarning og'zaki va yozma nutqi o'rtasida katta farq bo'lsa, eshitmaydigan bolalarda bunday tafovut sezilarli bo'lmaydi. Kar bolalarning yozma hikoyalari esa sog'lom bolalarning matnlaridan yaxshiroq bo'lgan. Mashqlar bog'lanishli nutq malakalarini rivojlantirishga xizmat qilib, uni egallanishini osonlashtiradi, bu yo'l maktabgacha yoshdagi bolalar uchun qulaydir. Ta'lim jarayonida yozma va daktil berilgan so'zlarni ishlatilishi, nutqni ko'rib idrok etishga yordam beradigan hamda og'zaki o'zlashtirilishini osonlashtiradigan yo'llardir.

Shunday qilib, ta'limning birinchi yilidan boshlab bog'lanishli nutqning rivojlantirilishi yozma berilgan sodda yoyiq gapni tushunishga o'rgatishdan boshlanadi. Mazmun bo'yicha bu ish ko'rgazmali idrok etilgan narsalarga yozuvlar yozishdan iborat bo'lib o'qishga o'rgatishning dastlabki bosqichi hisoblanadi hamda nutqiy muloqot imkoniyatlarini kengaytiradi.

Og'zaki so'zni idrok etilishini cheklangan bir sharoitda - o'qish kuchli ta'lim vositasi bo'lib qoladi. Hikoyaning mazmunini, ya'ni undagi so'z va gaplar ma'nosini tushungandagina, o'qish samarali ta'lim berishning vositasi bo'lishi

mumkin. Bolalar matn mazmunini tushunmagan holda hikoya qilish, o'qishdan faqat zarar topish mumkin, sababi ular alohida so'z, matn bo'laklarini ma'nosini tushunmagan holda eslab qoladi. Bunday o'qish natijasida kitob bolalarga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatmaydi, kitobga, bilim manbaasi sifatida qabul qilinmaydi.

Hikoya mazmuni va ma'nosini tushunishlari uchun, matnni tushunishga hamda so'z bilan ifodalangan narsalarni ko'rgazmali tasavvur qilishga maxsus o'rgatib borish talab etiladi. So'zlar asosida narsalar timsolini ko'ra bilishi, so'zlar vositasida fikrini bayon etishi uchun, o'quvchilar aniq tasavvur eta oladigan so'zlar minimumini egallamog'i lozim. Bundan tashqari bolalar nutqning grammatik me'yorlarini amaliy qo'llamog'i kerak: so'z yasash va o'zgartirish, sodda yoyiq gapni tuzishni, so'roq, buyruq, darak gaplarni ajratishni bilmog'i kerak.

So'zlashuv nutqni rivojlantirish chog'ida bolalar eng ko'p ishlatiladigan, zarur nutqni o'zlashtirish bilan birga ular so'zlar ma'nosini bilib oladilar, lug'atini boyitadilar.

Bog'lanishli nutqni tushunish va bayon etishda bolalarni sodda yoyiq gaplarni tushunish va mustaqil ravishda tuzishga o'rgatish muhim ahamiyat kasb etadi. Darak matnlarni tuzishga o'rgatishda so'zlarni yasash va o'zgartirish, moslashtirish, matndagi muhim jihatini ajratish, izchillik bilan hikoya qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bolalarning bog'lanishli nutqni rivojlantirish maqsadida har xil ish turlari qo'llaniladi. Ish turlari barcha o'quv yillarda dastur talablariga muvofiq hamda o'zlashtirish darajasiga ko'ra murakkablashtiriladi.

Bog'lanishli nutqni o'stirish bo'yicha ish turlari:

1. Bajargan topshiriqlar haqida bayon etish.
2. Bitta rasm yoki rasmlar turkumiga sarlavha yoki matnlar yozish.
3. O'qilgan matn bo'yicha savollarga javob berish.
4. O'qilgan matndagi obrazlarni aniqlash.
5. Predmetlar, harakatlar yoki hodisalar haqida ta'riflab berish.

6. Hikoya qilib berish yoki izohlab o‘qish.
7. Mustaqil o‘qish.
8. Qayta hikoyalash.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nazarova D.A. Maktabgacha yoshdagi zaif eshituvchi bolalar nutqini rivojlantirish: ped.fan.nom. diss. –T..TDPU.
2. Rustamova R. Boshlang‘ich sinflarda zaif eshituvchi o‘quvchilar nutqining grammatik qurilishini shakllantirish.: ped.fan.nomz. diss. T.: TDPU, 2009.
3. Fayziyeva U. Zaif eshituvchi bolalarni savodga o‘rgatishning nazariy asoslari. p.f.n. diss. Toshkent. 1994.
4. Qodirova F.U. Kar va zaif eshituvchi bolalar so‘zlashuv nutqini shakllantirish. p.f.n. diss. Toshkent. 1994.
5. Yunusov, M. (2021). ESHITISHIDA NUQSONI BO‘LGAN BOLALARNI O‘QITISH VA TARBIYALASHNING INNOVATSION KO‘RGAZMALI USULLARI. *Scienceweb academic papers collection*.
6. Yunusov, M. (2021). ESHITISH QOBILIYATI CHEKLANGAN BOLALARDA O ‘QUV FAOLIYATI UCHUN MOTIVATSIYANI OSHIRISH VOSITASI SIFATIDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH. *Scienceweb academic papers collection*.
7. Yunusov, M. (2021). KAR BOLALARNI O‘QITISHDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH. *Scienceweb academic papers collection*.